

SOCIAL SCIENCES

WOMEN'S ASSOCIATIONS AS A MODEL OF INTEGRATION

Chebotareva E.
*Master student,
Paris Saclay University*

ЖЕНСКИЕ АССОЦИАЦИИ КАК МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЦИИ

Чеботарева Е.
*Студентка магистратуры,
Университет Париз Сакле*

Abstract

This article is about the organisations created by migrated women themselves. In absence of their presence in the public discours and sociological articles, they're trying to cope the situation and create the network by themselves under the conditions of difficulties. This article has for an aim to justify the importance of the discours around this subject.

Аннотация

Эта статья посвящена организациям, созданным иммигрировавшими женщинами. В отсутствии достаточного присутствия в публичном дискурсе и социологических статьях, они стараются найти решение самостоятельно и создать сеть взаимопомощи в условиях многочисленных трудностей. Цель этой статьи - подчеркнуть необходимость общественной дискуссии вокруг этой темы.

Keywords: gender, sociology, migration, women.

Ключевые слова: гендер, социология, эмиграция, женщины.

Долгое время иммигрировавшие женщины не были объектом интеграции и изучения с точки зрения европейской социологической мысли. На протяжении многих лет они оставались за бортом социальных исследований, им посвящалось исключительно скудное количество статей и научных исследований в европейских странах. Для примера возьмем Францию и Италию, которые являются довольно близки даже в плане статистики. Согласно данным, опубликованным Insee (Institut national de la statistique et des études économiques), во Франции в 2021 году количество женщин составляло 52%. В Италии, согласно данным Fondazione ISMU (Initiatives et études multiethniques) на 2020 год ситуация точно такая же, то есть женщин тоже 52% по сравнению с мужчинами.

Но интересом этой статьи является не история гендерной социологии в Европе, а в большей степени актуальная ситуация, спровоцированная этим положением. Я проводила исследование по поиску ассоциаций во Франции и в Италии. Во Франции в регионе Иль-де-Франс ситуация выглядит скорее удручающей, количество ассоциаций, посвященных интеграции прибывающих или находящихся в стране иностранок, не насчитывает и двух десятков, даже если считать небольшие группы в рамках других организаций (таких, как, например, благотворительная организация Secours Catholique). Тем более что даже информация в этих группах часто на обновляется уже в течение десяти лет или же эти группы получили другое развитие (например, одна из групп, входящих изначально в этот список по тематическому критерию, стала специализироваться

на освещении ситуации в Нагорном Карабахе). В Италии ситуация несколько более обнадеживающая, однако интеграция женщин остается большой проблемой.

Мои исследования и мое поле касаются в первую очередь Франции, поэтому для продолжения дальнейшего описания необходимо сказать несколько слов об истории иммиграции во Францию. До 1972 г. иностранцы, прибывавшие во Францию, могли получать документы и легализировать свое пребывание в стране a posteriori, после новых законов, принятых совместно Министерством внутренних дел и Министерством труда, регуляризация стала обязательная a priori, то есть иностранец должен сначала получать визу, определенные типы виз при выполнении заданных условий и положительном решении местных властей. Но эта новая политика не только породила многочисленные дебаты и протесты, но и создала нового актора социального поля: иммигранта без бумаг, который ограничен в правах и в доступе к работе, которая стала с этого момента ключевым фактором интеграции в общество.

Возвращаясь к теме интеграции женщин, хотелось бы сказать, что они долгое время оставались и продолжают оставаться не только забытой социальной категорией, но и одной из самых незащищенных социальных категорий.

Несмотря на отсутствие полемики и дискуссии как таковых вокруг этого вопроса, проблема женщин в иммиграции все же время от времени появляется в публичной полемике. Одним из заметных источников, относящихся скорее к истории этого

вопроса, можно назвать труд Флоры Тристан «Необходимость хорошего приема иностранок» (1835 г.), которая выделяла три основные категории женщин к иммиграции: путешественниц, деловых женщин и «беднячек», которые аккумулируют в себе всяческие несчастья, под этим она подразумевала «молодых женщин, лишившихся чести, замужних женщин, ищущих возможности сбежать от мужа-насильника и заботящихся о детях, которые в основном нанимаются в качестве домашней прислуги»⁹.

Времена меняются, только общественный дискурс вокруг иностранок остается примерно тем же. Большинство женщин, переезжающих во Францию, до сих пор занимает позиции домашнего персонала или вовлечено в физический труд потому, что более привлекательные позиции требуют, как правило, дополнительного образования¹⁰. Множество женщин также занимается нелегализованным трудом (например, согласно «Lettre de l'observatoire national des violences faites aux femmes №7», 93% женщин в проституции являются иностранками).

Все же в 1960-х годах начинают появляться отдельные труды по теме женщин в эмиграции¹¹, которые начинают поднимать вопрос женской эмиграции и трудностей, которые они проживают. В то же время, эти и последующие труды в целом поддерживают идею нуждающейся, неактивной и беспомощной женщины, в то же время как образ современной француженки становится полной противоположностью, это, как правило, женщина активная, самостоятельная и свободная, управляющая своей жизнью.

В то время как иностранок зачастую называют социальными инвалидами¹², то есть в социологической терминологии происхождение и ситуация с документами для женщины становится *стигматом* и создает дополнительные сложности для интеграции иностранок.

В такой ситуации особенно интересным становится возникновение женских организаций и сообществ, инициированных самими женщинами, находящихся в положении мигранток. Во Франции эти практики очень мало изучены и легализованы, во Италии ситуация развита в значительно большей степени, однако, хотя женское движение иностранок развито в гораздо большей степени, репрезентация движения в поле социологических наук и

также в пространстве общественного мнения не так развита, на настоящий момент количество публикаций по этой теме можно охарактеризовать как довольно скудное. Однако среди них можно встретить и емкие и заслуживающие отдельного внимания труды, такие как публикация Анны Элия¹³. В этом тексте автор говорит об истории движения, созданных организациях и возможности создания новых.

На этом фоне особенный интерес представляет создание русскоязычных женских сообществ, отображающих другую реальность. Изучаемый мной клуб «Women at work in France» был создан женщиной, окончившей престижный вуз, и объединяет более 5 тысяч женщин на добровольной основе, которые организуют встречи, помогающие найти работу, отредактировать резюме или понять, как устроен деловой мир во Франции. Я провела визуальное исследование, которое вылилось с одной стороны документальный фильм, с другой социологическое исследование, которое показало, что женщин объединяет очень интересная идея *сестринства*, которая помогает им бороться против харассмента, непонимания габитуса деловой женщины во Франции и растерянности. Интересно, что на этой идеи строятся некоторые женские клубы в других точках мира, например, клуб женщин азиатского происхождения в США¹⁴. Эта очень важная тема, и этой статьей я хотела подчеркнуть необходимость ее дальнейшего изучения.

Список источников

1. ELIA Anna, « Femmes et migrations en Italie. Représentations identitaires, associationnisme et ressources citoyennes », Hommes & Migrations, 2015/3 (n° 1311), p. 15-21. DOI : 10.4000/hommesmigrations.3237. URL : <https://www.cairn.info/revue-hommes-et-migrations-2015-3-page-15.htm>
2. OMNES Catherine, « Ouvrières parisiennes, marchés du travail et trajectoires professionnelles au XXe siècle », Paris, Ed. de l'EHESS, 1998.
3. TRISTAN Flora. « Nécessité de faire un bon accueil aux femmes étrangères », édit. présentée et commentée par Denys Cuche, postface de Stéphane Michaud, Paris, Ed. L'Harmattan, 1988, 140 p.
4. TABOADA-LEONETTI Isabelle, LEVI, Florence, « Femmes et immigrées ; insertion des

⁹ TRISTAN Flora. « Nécessité de faire un bon accueil aux femmes étrangères », édit. présentée et commentée par Denys Cuche, postface de Stéphane Michaud, Paris, Ed. L'Harmattan, 1988, 140 p.

¹⁰ OMNES Catherine, « Ouvrières parisiennes, marchés du travail et trajectoires professionnelles au XXe siècle », Paris, Ed. de l'EHESS, 1998.

¹¹ TABOADA-LEONETTI Isabelle, LEVI, Florence, « Femmes et immigrées ; insertion des femmes immigrées en France », Paris, La Documentation Française. 1979. И MOROKVASIC Mirjana, « Women in Migration : Beyond the reductionist outlook », in Annie Phizacklea (dir.), One Way Ticket, London & Boston, Routledge & Paul Kegan, 1983.

¹² MOULIER-BOUTANG Yann, SILBERMAN Roxane, « La montée de l'activité des femmes étrangères en France :

une tendance qui ira s'accroissant », in Travail et emploi, n° 12, 1982.

¹³ ELIA Anna, « Femmes et migrations en Italie. Représentations identitaires, associationnisme et ressources citoyennes », Hommes & Migrations, 2015/3 (n° 1311), p. 15-21. DOI : 10.4000/hommesmigrations.3237. URL : <https://www.cairn.info/revue-hommes-et-migrations-2015-3-page-15.htm>

¹⁴ LU Han, « Le tabou perpétuel : les femmes et la miscégenation aux États-Unis », Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, 2012/3-4 (Numéro 95-96), p. 477-498. DOI : 10.3917/cips.095.0477. URL : <https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-internationaux-de-psychologie-sociale-2012-3-page-477.htm>

femmes immigrées en France », Paris, La Documentation Française. 1979.

5. MOROKVASIC Mirjana, « Women in Migration : Beyond the reductionist outlook », in Annie Phizacklea (dir.), *One Way Ticket*, London & Boston, Routledge & Paul Kegan, 1983.

6. LU Han, « Le tabou perpétuel : les femmes et la miscégénéation aux États-Unis », *Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale*, 2012/3-4 (Numéro 95-96), p. 477-498. DOI : 10.3917/cips.095.0477. URL : <https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-internationaux-de-psychologie-sociale-2012-3-page-477.htm>